

TALABALARNING O'ZINI O'ZI RIVOJLANTIRISH KOMPETENTLIGINI TAKOMILLASHTIRISHNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI

Xo'jamov Bek Alievich

*Andijon davlat pedagogika inistituti
Pedagogika va psixologiya kafedrasi
katta o'qituvchisi*

E-mail: xozamovbek@gmail.com

Tel.: [+998914750737](tel:+998914750737)

Annotatsiya. Mazkur maqolada talabalarning o'zini o'zi rivojlantirish kompetentligini shakllantirish va takomillashtirishning pedagogik imkoniyatlari tahlil qilinadi. Zamonaviy ta'lim jarayonida mustaqil ta'lim, innovatsion pedagogik texnologiyalar, refleksiya, motivatsiya hamda raqamli ta'lim muhitining ahamiyati yoritilgan. Talabalarning shaxsiy va kasbiy rivojlanishini ta'minlashda pedagogning yo'naltiruvchi faoliyati muhim omil sifatida baholanadi.

Kalit so'zlar: kompetentlik, o'zini o'zi rivojlantirish, pedagogik imkoniyatlar, mustaqil ta'lim, motivatsiya, refleksiya, innovatsion texnologiyalar.

Аннотация

В данной статье рассматриваются педагогические возможности совершенствования компетентности саморазвития студентов. Анализируются роль самостоятельного образования, инновационных педагогических технологий, рефлексии, мотивации и цифровой образовательной среды в формировании личности будущего специалиста. Подчеркивается значение направляющей деятельности преподавателя в обеспечении личностного и профессионального развития студентов.

Ключевые слова: компетентность, саморазвитие, педагогические возможности, самостоятельное обучение, мотивация, рефлексия, инновационные технологии.

Abstract. This article discusses the pedagogical opportunities for improving students' self-development competence. The role of independent learning, innovative pedagogical technologies, reflection, motivation, and digital educational environments in shaping the personality of future specialists is analyzed. The

importance of the teacher's guiding activity in ensuring students' personal and professional development is emphasized.

Keywords: competence, self-development, pedagogical opportunities, independent learning, motivation, reflection, innovative technologies.

Talabalarning o'zini o'zi rivojlantirish kompetentligini takomillashtirishning pedagogik imkoniyatlari. Talabalarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish yangilash jarayoni pedagog kadrlarning kasbiy tayyorgarligi, pedagogik jarayonlarni tashkil etishi va boshqarishi, fan yutuqlaridan xabardor bo'lishi, zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini o'zlashtirishi, ta'limni insonparvarlashtirishi va demokratlashtirishi, o'quvchi shaxsiga yo'naltira olishi, ta'limni milliy yo'naltirilganligini ta'minlashiga asoslangan innovatsion faoliyatga tayyorlash bilan belgilanadi. Mazkur bo'limda oldimizga Talabani o'zini o'zi rivojlantirish jarayonini pedagogik va psixologik xususiyatlarini mavjud yondashuvlarni tahlil qilish va mazkur kompetentlikning rivojlanishini ta'minlovchi ta'lim modelini qurish uchun nazariy holatni aniqlash vazifalarini qo'ydik. Bu borada, tadqiqotimiz uchun "malaka oshirish" tushunchasining ko'rib chiqilishi alohida ahamiyatga ega bo'ldi. Malaka oshirish ta'lim uzluksizligini ta'minlovchi kadrlar tayyorlash va qayta tayyorlash hamda o'zaro aloqador kasbiy-professional ta'lim bosqichlari bilan bir qatorda, uzluksiz ta'lim tizimiga bevosita kiruvchi muhim element bo'lib hisoblanadi. Odatda, malaka oshirish ishchi-xodim va mutaxassisning ma'lum yo'nalish bo'yicha takomillashuvga ehtiyoji, uning kasbiy-professional o'sishi va mutaxassisligining chuqurlashtirilishi bilan bog'lanadi. Jumladan, S.G.Vershlovskiy malaka oshirishni kasbiy-professionallik va kompetentlikning o'sishi, yangi mutaxassislik va malakaga ega bo'lmay turib, funksional majburiyatlarni o'zlashtirish maqsadida qo'shimcha dasturlar bo'yicha o'qitishning nazarda tutilishi deya ta'kidlaydi.

Shu nuqtai nazardan, malaka oshirishni qo'shimcha bilim olish, asosiy mutaxassislik bo'yicha va kasbiy-professional malakani egallangan bilim, xususiy faoliyatni anglab yetish asosida takomillashtirish sifatida ta'riflash mumkin. Malaka oshirishning strategik vazifalaridan biri pedagogni o'zini o'zi takomillashtirish

bo'lib hisoblanadi.

Bizning fikrimizcha, talabalarning o'z lavozim majburiyatlarini amalga oshirish funksiyalarini nazariy, ijodiy va amaliy tayyorgarlik jihatidan o'zaro aloqadorligini ta'minlaydi va takomillashtiradi. Nazariy tayyorlik deganda, o'zida turli ilmiy fan majmuasi ma'lumotlarini, shuningdek, kasbiy-professional faoliyat usullarini amalga oshirish usullari haqidagi bilimlarni namoyon etuvchi kasbiy-professional bilimlarni o'zlashtirish tushuniladi. Malaka oshirish – bu mutaxassis-xodimning yanada murakkabroq mehnat funksiyalarni bajarishga tayyorligining shakllanishiga yo'naltirilgan o'quv faoliyati bo'lib hisoblanadi. Ayrim tadqiqotlarda malaka oshirish psixologik nuqtai nazardan, ko'rib chiqilgan. A.H.Aminov ham malaka oshirish tizimini takomillashtirish yuzasidan ilmiy izlanishlar olib borgan va buning natijasida umumiy o'rta ta'lim pedagog xodimlari malakasini oshirish tizimini takomillashtirish yo'llari va vositalarini hamda o'qitish jarayonining sifatini ta'minlovchi yangi pedagogik texnologiyalar loyihalarini ishlab chiqqan. Muallif malaka oshirish tizimining o'quv-metodik majmuasini yangilab turish, uzluksizligini ta'minlash dolzarb vazifa ekanligini ta'kidlaydi. Biroq, uzluksizlik tamoyiliga asoslangan o'quv-metodik majmua yaratish texnologiyasi va undan foydalanish metodikasi yoritilmagan. A.K.Markovanning fikricha, malaka oshirish – bu inson tomonidan egallangan kasbiy-professional faoliyatni o'zi qayta qurishidir, boshqa ma'lum insonlar yoki umumlashgan jamiyat tajribasining o'z tajribalariga uyg'unlashtirishidir. Mazkur xususiyatlar malaka oshirish kurslari Talabalaridan ta'lim jarayonida talabalarning kasbiy-professional tajribalarini hisobga olish, mazkur tizimda o'qitish uchun maxsus ishlab chiqilgan pedagogik ta'sirning boshqa shakl va metodlarini qo'llash zarurligini ko'zda tutadi. Bizning fikrimizcha, bunday tayyorgarlik to'laqonli malaka oshirish bo'lib hisoblanmaydi. Ko'proq u o'zida mavjud kasbiy-professional masalalarni hal etishda chuqurlashtirib, ixtisoslashgan malakani mustahkamlashni namoyon etadi. Faoliyatda malaka oshirishni alohida (refleksiv) ustqurma sifatida ko'rib chiqqan P.G.Shedrovskiy mazkur malaka oshirish tizimini kadrlarning hamda mutaxassislar faoliyatining qayta tayyorlanishini dolzablashtirish, tafakkurni rivojlantirish va qayta tashkil qilish

uchun javob beruvchi malaka oshirish tizimini to'rtta asosiy tashkiliy yondashuvga ajratadi.

Bugungi kunda jamiyatning jadal rivojlanishi, axborot texnologiyalarining keng kirib kelishi va globallashuv jarayonlari ta'lim tizimiga ham yangicha talablarni qo'yimoqda. Ayniqsa, oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalarning nafaqat bilim olishi, balki o'z ustida mustaqil ishlashi, yangi bilimlarni izlab topishi hamda shaxsiy va kasbiy rivojlanishga intilishi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu sababli talabalarning o'zini o'zi rivojlantirish kompetentligini shakllantirish va takomillashtirish zamonaviy pedagogikaning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. O'zini o'zi rivojlantirish kompetentligi shaxsning o'z imkoniyatlarini anglay olishi, o'z oldiga maqsad qo'yishi, faoliyatini rejalashtirishi va natijalarni baholashi bilan xarakterlanadi. Bu kompetentlik talabani mustaqil fikrlashi, tanqidiy yondashuvi, ijodkorligi hamda kasbiy tayyorgarligining rivojlanishiga xizmat qiladi. Talaba o'zini rivojlantirish orqali nafaqat ta'lim jarayonida muvaffaqiyatga erishadi, balki kelajakdagi professional faoliyatida ham raqobatbardosh mutaxassis sifatida shakllanadi.

Talabalarning o'zini o'zi rivojlantirish kompetentligini rivojlantirishda mustaqil ta'lim muhim o'rin egallaydi. Mustaqil ta'lim jarayonida talabalar ilmiy adabiyotlar bilan ishlaydi, axborotlarni tahlil qiladi, muammolarni mustaqil hal etishga harakat qiladi. Bu esa ularda izlanish ko'nikmalarini shakllantiradi. Pedagog esa bu jarayonda nazorat qiluvchi emas, balki yo'naltiruvchi va motivatsiya beruvchi sifatida faoliyat olib boradi. Shuningdek, innovatsion pedagogik texnologiyalar ham talabalarning o'zini rivojlantirish kompetentligini takomillashtirishda muhim vosita hisoblanadi. Interfaol metodlar, "aqliy hujum", debat, loyiha asosida o'qitish, "case-study" kabi texnologiyalar talabalarning faolligini oshiradi, ularda mustaqil qaror qabul qilish va ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Bunday metodlar ta'lim jarayonini samarali va qiziqarli tashkil etishga xizmat qiladi. Raqamli ta'lim muhiti ham bugungi kunda talabalarning o'z ustida ishlash imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Elektron kutubxonalar, masofaviy ta'lim platformalari, onlayn kurslar va multimedia vositalari orqali talabalar istalgan vaqtda bilim olish

imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Bu esa ta'limning uzluksizligini ta'minlash bilan birga, talabaning mustaqil rivojlanishiga xizmat qiladi. Talabaning refleksiv faoliyati ham o'zini o'zi rivojlantirishning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Refleksiya jarayonida talaba o'z faoliyatini tahlil qiladi, yutuq va kamchiliklarini aniqlaydi hamda keyingi faoliyatini rejalashtiradi. Bu esa shaxsiy rivojlanishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Bundan tashqari, motivatsiya omili ham muhim ahamiyatga ega. Talabaning o'qishga bo'lgan qiziqishi, o'z oldiga maqsad qo'ya olishi va muvaffaqiyatga intilishi uning o'z ustida ishlashiga turtki beradi. Shu bois ta'lim jarayonida rag'batlantirish, individual yondashuv va qulay pedagogik muhit yaratish zarur hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, talabalarning o'zini o'zi rivojlantirish kompetentligini takomillashtirish zamonaviy ta'limning ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Ushbu jarayonda mustaqil ta'lim, innovatsion pedagogik texnologiyalar, refleksiya, motivatsiya va raqamli ta'lim muhitidan samarali foydalanish muhim pedagogik imkoniyat bo'lib xizmat qiladi. Bu esa kelajakda raqobatbardosh, bilimli va ijodkor mutaxassislarni tayyorlashga zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YAXTI:

1. *Tolipov O'., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalar nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: Fan, 2017.*
2. *Muslimov N.A. Kasb ta'limi pedagogikasi. – Toshkent, 2016.*
3. *Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – Toshkent: TDPU, 2018.*
4. *Зимняя И.А. Ключевые компетенции как результат современного образования. – Москва, 2015.*
5. *Хуторской А.В. Компетентный подход в обучении. – Москва: Эйдос, 2017.*
6. *Knowles M. Self-Directed Learning. – New York, 2018.*
7. *Zimmerman B.J. Self-Regulated Learning and Academic Achievement. – New York, 2019.*
8. *UNESCO. Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives. – Paris, 2020.*